

DESFECHOS FUNCIONAIS E DE QUALIDADE DE VIDA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE OS PROTOCOLOS DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 23/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7763497

Yasmim Xavier Arruda Costa¹

Maria Mallyha da Cruz Bezerra²

Ricardo Rodrigues da Silva³

Marcella Cabral de Oliveira⁴

RESUMO

Introdução: Nos centros de diálise, a atuação do profissional fisioterapeuta torna-se crucial, imprescindível e fundamental, visto que, as alterações renais provocam efeitos musculoesqueléticos e cardiopulmonares, aumentando a necessidade da presença do fisioterapeuta na reabilitação do paciente. O tratamento de hemodiálise causa alterações cardiopulmonares e musculoesqueléticas que afetam a função, a força muscular e a qualidade de vida do paciente. **Objetivo:** Evidenciar os efeitos de protocolos na melhoria da qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes em hemodiálise.

Metodologia: Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem exploratória. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicas: PubMed, BVS Brasil, LILACS e

SCIELO, os artigos selecionados foram 10, para compor a análise dos resultados.

Resultados e Discussões: A partir da análise dos estudos selecionados para compor a amostra dos resultados, pode-se evidenciar os principais desfechos relacionados aos protocolos fisioterapêuticos utilizados para a reabilitação do paciente em tratamento de hemodiálise. Assim, nesta pesquisa, constatou-se que os protocolos fisioterapêuticos utilizados em pacientes em hemodiálise mostraram-se eficazes no aumento da força muscular e na melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida em centros de hemodiálise.

Conclusão: Com base nos resultados obtidos, os programas de reabilitação física são benéficos na melhora do estado geral e qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica. Pode-se concluir que os programas de reabilitação intradiálise podem ter efeitos positivos em pacientes em hemodiálise. No entanto, para alcançar a reabilitação completa e abrangente de pacientes com DRC, recomenda-se tratar esses pacientes tendo como requisito principal a qualidade de vida. Propõe-se, portanto, abrir novas perspectivas e estimular novas pesquisas nesta área com uma gama mais ampla de pacientes para confirmar esses resultados.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica; Diálise Renal; Exercício Físico.

Abstract

Introduction: In dialysis centers, the performance of the professional physiotherapist becomes crucial, essential and fundamental, since renal alterations cause musculoskeletal and cardiopulmonary effects, increasing the need for the presence of the physiotherapist in the patient's rehabilitation. Hemodialysis treatment causes cardiopulmonary and musculoskeletal changes that affect the function, muscle strength and quality of life of the patient.

Objective: To show the effects of protocols in improving the quality of life and functional capacity of patients on hemodialysis. **Methodology:** This research was carried out through an integrative literature review, with an exploratory approach. A bibliographical survey was carried out in the scientific databases: PubMed, BVS Brasil, LILACS and SCIELO, the selected articles were 10, to compose the analysis of the results. **Results and Discussion:** Based on the

analysis of the studies selected to compose the sample of results, the main outcomes related to the physiotherapeutic protocols used for the rehabilitation of patients undergoing hemodialysis treatment can be highlighted. Thus, in this research, it was found that the physiotherapeutic protocols used in hemodialysis patients were effective in increasing muscle strength and improving functional capacity and quality of life in hemodialysis centers. **Conclusion:** Based on the results obtained, physical rehabilitation programs are beneficial in improving the general status and quality of life of patients with chronic kidney disease. It can be concluded that intradialysis rehabilitation programs can have positive effects on hemodialysis patients. However, to achieve complete and comprehensive rehabilitation of patients with CKD, it is recommended to treat these patients with quality of life as the main requirement. It is proposed, therefore, to open new perspectives and stimulate new research in this area with a wider range of patients to confirm these results.

Keywords: Chronic Kidney Failure; Renal Dialysis; Physical exercise.

INTRODUÇÃO

Nos centros de diálise, a atuação do profissional fisioterapeuta torna-se crucial, imprescindível e fundamental, visto que, as alterações renais provocam efeitos musculoesqueléticos e cardiopulmonares, aumentando a necessidade da presença do fisioterapeuta na reabilitação do paciente. Diante disso, o fisioterapeuta, destaca-se entre a equipe multiprofissional no que tange, os procedimentos que auxiliam no processo de reabilitação dos pacientes com doença renal que realizam o procedimento de hemodiálise (RODRIGUES et al., 2021).

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal crônica é definida como uma perda lentamente progressiva e irreversível da função renal e está se tornando uma preocupação de saúde pública à medida que aumenta a incidência e a prevalência de pessoas submetidas a programas de diálise. O tratamento de hemodiálise causa alterações cardiopulmonares e musculoesqueléticas que afetam a função, a força muscular e a qualidade de

vida do paciente. Nesse sentido, os programas de exercícios para reabilitação física e funcional de pessoas em hemodiálise são debatidos há cerca de 30 anos (BARCELOS et al., 2022).

A prevalência de pacientes com problemas renais está aumentando no Brasil de forma incessante. Dados apresentados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em 2012 apontou que o número de pacientes em hemodiálise aumentou de 91.314 em 2011 para 28.680 em 2011, resultando em um gasto anual de 1,4 bilhão em tratamento dialítico e transplante, segundo a OMS (GODINHO et al., 2017).

A hemodiálise passou por mudanças e inovações significativas nos últimos anos, assim, percebeu-se uma melhor sobrevida em pacientes em hemodiálise, embora com qualidade de vida reduzida, ou seja, em outras palavras, não houve benefício de sobrevida para esses pacientes (KRUG et al., 2020).

Aspectos decorrentes do estado clínico, físico e social dos portadores de doença renal crônica correlacionam-se com a faixa etária de 35 a 50 anos, considerada o período que aumenta a produtividade pessoal. Os efeitos estabelecidos pela associação entre DRC e terapia dialítica causam um alto nível de alterações fisiológicas, psicológicas e sociais que limitam a qualidade de vida desses pacientes que precisam se adaptar a suas novas condições de vida e às atividades da vida diária (LISBOA et al., 2019).

Alterações na qualidade de vida

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al., 1999).

Os portadores submetidos a HD enfrentam uma variedade de alterações que não só envolvem o aspecto físico, mas psicológico, com consequências pessoais, familiares e sociais, modificando a sua qualidade de vida (QV) relacionada à saúde (MORAES et al., 2017). Estas e outras condições, como dor, inflamação

sistêmica, diminuição da força muscular e mobilidade significam em uma redução da QV (CARVALHO et al., 2020).

Alterações na capacidade funcional

A presença de baixa tolerância à prática de atividades de médio e grandes esforços e ao exercício físico é comum nos pacientes com DRC, acarretando a redução progressiva na funcionalidade e no condicionamento, diminuindo a força muscular e posteriormente impedindo a marcha que interfere negativamente na QV desses pacientes (MOREIRA et al., 2018).

Importância da Fisioterapia

O fisioterapeuta é reconhecido como o profissional que pode anunciar melhor reabilitação de pacientes com Doença Renal Crônica durante hemodiálise. Com isso em mente, o procedimento ocorre em ambiente hospitalar. Assim, é perceptível que os pacientes em hemodiálise possuem complicações associadas não só sobre a doença, mas também sobre o tratamento (MORAES et al., 2017).

A Fisioterapia tem por finalidade melhorar a força muscular e a mobilidade articular, promovendo melhor tolerância aos exercícios realizados rotineiramente e capacidade funcional, amenizando o nível de dor, hipertrofia, contribuindo para uma performance positiva nas suas atividades de vida diária (AVD's) (LISBOA et al., 2019). A assistência de protocolos fisioterapêuticos tem evidenciado resultados competentes nos centros de hemodiálise e tem como finalidade obter aumento da capacidade funcional, melhora do quadro clínico e da qualidade de vida desses pacientes durante o tratamento (MOREIRA et al., 2018).

Diante disso, a realização desta pesquisa, justifica-se pela sua relevância acadêmica, científica e social, pautada em apresentar os efeitos dos protocolos de reabilitação fisioterapêutica para auxiliar no processo de melhoria da qualidade de vida do paciente.

OBJETIVOS

Evidenciar os efeitos de protocolos de reabilitação fisioterapêutica na melhora da qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes em hemodiálise.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem exploratória, cujo objetivo, se resumiu em investigar, através de artigos já publicados, informações relevantes que respondessem à pergunta norteadora. Para nortear esta pesquisa, foi aplicada a metodologia proposta por Mendes; Silveira; Galvão (2008), assim, seguiu-se respectivamente as seguintes etapas: 1) escolha do tema e questão de pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão, 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

A pergunta norteadora definida foi: *Quais os efeitos de protocolos na melhoria da qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes em hemodiálise?*

O objetivo de uma revisão integrativa de literatura é coletar e resumir o conhecimento científico que já foi elaborado sobre o assunto sob investigação. Permitir a recuperação, avaliação e síntese das evidências disponíveis e contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre o assunto (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Esse tipo de pesquisa simplifica a síntese do conhecimento ao reunir ideias sobre uma mesma temática e colocar em prática os resultados obtidos. É um método importante de estudar a prática baseada em evidências porque define o problema, utiliza a análise crítica para buscar pesquisas na área e identifica a aplicação dos resultados obtidos. Este é um método de revisão mais amplo, pois pode compreender estudos experimentais e não experimentais e transforma os estudos mais completos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicas: PubMed, BVS Brasil, LILACS e SCIELO, utilizando os descritores cadastrados no

DeCs: Insuficiência Renal Crônica; Diálise Renal e Exercício Físico, intermediados pelo operador *booleano AND and OR*.

Os artigos selecionados atenderam aos seguintes critérios de inclusão: estudos completos e originais, disponíveis na íntegra, no idioma português ou inglês, publicados nos últimos 10 anos e que atendessem ao objetivo proposto.

Dissertações, teses, monografias, estudos duplicados em mais de uma base de dados supracitados e que não focaram no tema proposto, foram excluídos.

Foram obtidos 87 resultados, após a aplicabilidade dos critérios elegíveis, selecionou-se 10 estudos para compor a amostra dos resultados.

Figura 1: Fluxograma de descrição da amostra selecionada.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise dos estudos selecionados, estes, foram organizados na Tabela 1 e 2, seguindo as respectivas informações de organização para melhor compreensão do leitor. Portanto, foram estruturados em informações relevantes de: Título do estudo, autor, ano de publicação, objetivos, periódico onde o artigo foi publicado, país de origem e a base de dados em que foi selecionado.

A tabela 1 é a caracterização dos estudos analisados. Com base nela podemos observar que 100% (n=8) dos estudos ocorrem no Brasil. Desses estudos, 3 (43%) foram estudos quantitativos, 2 (37%) foram pesquisas descritivas, 1 (6,6%), foram estudos quantitativos, 1 (6,6%) foram estudos observacionais e 1 (6,6%) foram pesquisas transversais.

Tabela 1: Descrição dos estudos selecionados para a amostra.

Nº	Título	Autor	Ano	Objetivos	Periódico
1	Exercício aeróbico e o efeito sobre a pressão arterial de pacientes em hemodiálise.	BARCELOS et al.,	2022	Identificar o efeito do exercício físico aeróbico na redução dos níveis de pressão arterial entre os pacientes em tratamento de hemodiálise.	Fisioterapia Brasil
2	Reabilitação em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise.	CARDOSO; RIBEIRO	2022	Analisar os efeitos da reabilitação fisioterapêutica quando	Research, Society and Development

				aplicada em pacientes com DRC durante sessões de hemodiálise.	
3	A eficácia dos exercícios resistidos intradialíticos em pacientes renais crônicos.	CORTEZ; BISCA	2022	Identificar as diferentes prescrições de exercício resistido intradialítico e verificar sua eficácia para com os pacientes.	ASSOBRAFIR Ciência
4	Efeito do exercício físico na qualidade de vida e aptidão física de pacientes em hemodiálise.	RODRIGUES et al.,	2021	Analisar os efeitos do exercício físico sobre a aptidão física e a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise.	Revista Contexto & Saúde
5	Programa de reabilitação físico funcional para pacientes em hemodiálise.	KRUG et al.,	2020	Descrever o programa de reabilitação físico funcional com atuação	Saúde & Transformação Social

				interdisciplinar e seu processo de avaliação para pacientes em HD.	
6	Abordagem da fisioterapia no doente renal hemodiálicamente ativo.	MEDEIROS	2019	Abordar a atuação do fisioterapeuta ao paciente em hemodiálise.	Revista InterCiência-IMES Catanduva
7	Efeitos do exercício físico e sua influência da doença renal crônica sobre a força muscular, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes submetidos à hemodiálise.	MORAES et al.,	2017	Identificar a influência dos exercícios físicos em pacientes renais crônicos e sua influência sobre a força muscular nos indivíduos submetidos à Hemodiálise.	Revista Científica Universitas
8	Efeitos do protocolo de reabilitação fisioterapêutica na melhora da qualidade de vida e capacidade funcional de	ALMEIDA et al.,	2016	Avaliar os efeitos do protocolo de reabilitação fisioterapêutica na capacidade funcional e na qualidade de	Amazônia: Science & Health

	pacientes em hemodiálise.			vida (QV) dos pacientes em hemodiálise.	
9	Qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos à fisioterapia na hemodiálise.	LARA et al.,	2013	Avaliar a qualidade de vida de um grupo de pacientes com Insuficiência Renal Crônica antes e após a realização de um programa de fisioterapia durante a hemodiálise.	Ciência & Saúde
10	Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica, durante o tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF-36.	SOARES et al.,	2011	Identificar a eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica.	Fisioterapia em Movimento

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Na tabela 2, as informações em que os artigos foram organizados são de: principais desfechos, onde serão apresentadas as informações pertinentes

encontradas no estudo, e o protocolo terapêutico referente à reabilitação do paciente em hemodiálise.

Tabela 2: Informações referentes à amostra selecionada.

Nº	Protocolo Terapêutico	Principais desfechos
1	Exercício físico aeróbico	Os resultados resumidos neste estudo confirmam que o exercício aeróbico realizado durante a hemodiálise é essencial para controlar e reduzir a pressão arterial e a saúde geral em pacientes com doença renal crônica.
2	Exercício aeróbio, exercício resistido, exercício combinado, termoterapia e treinamento muscular respiratório.	Nesta pesquisa, além de melhorias nos aspectos relacionados aos biomarcadores inflamatórios e na qualidade da diálise, podem ser observadas melhorias na força muscular, capacidade funcional, desempenho físico e qualidade do sono.
3	Exercício físico resistido intradialítico.	Possíveis efeitos da atividade física durante a diálise também podem ser observados, incluindo melhorias na força muscular, desempenho e qualidade de vida. A prática do exercício resistido intra diálise oferece muitos benefícios ao praticante. Assim, neste estudo, os resultados recomendam que a realização do exercício seja feita por pelo menos 30 minutos durante as primeiras 2 horas de diálise, 2-3 vezes por semana.
4	Alongamento ativo, aquecimento, treinamento em cicloergômetro,	A aptidão física foi avaliada por meio do teste de caminhada de 6 minutos, teste de sentar-se e levantar, teste de flexibilidade, teste de flexão de cotovelo e dinamometria. Um programa de

	treinamento contra resistência e alongamento.	treinamento de força oferece vários benefícios aos pacientes em hemodiálise.
5	Alongamento ativo, aquecimento e treinamento aeróbio em cicloergômetro.	Os efeitos benéficos do exercício físico aparecem durante a diálise. O exercício regular durante a hemodiálise é ainda mais raro. O estabelecimento e a divulgação de protocolos são, portanto, fundamentais para a disseminação dessas práticas, ainda mais no sentido de que sejam possíveis e viáveis para os serviços de hemodiálise.
6	Exercício físico resistido.	Um programa de fisioterapia durante a hemodiálise é benéfico na melhora do estado geral, capacidade funcional, controle da hipertensão arterial e qualidade de vida desses pacientes. A fisioterapia de forma moderna, portanto, apoia claramente as necessidades dos pacientes em diálise e as considera possíveis e viáveis nos serviços de hemodiálise.
7	Atividades físicas.	Atividade física, seja aeróbica ou não e/ou resistência, que tem um efeito incremental funcionalidade, função muscular etc. No entanto, é preciso mais estudos para confirmar a eficácia, efeitos agudos e crônicos do exercício, padronização de formulários de avaliação, frequência e duração da análise mais eficiente.
8	Protocolo de reabilitação com exercícios isotônicos para membros superiores (MMSS) e	Nesta pesquisa, o protocolo de treinamento fisioterapêutico realizado durante as sessões de hemodiálise ajudou a melhorar a função e a qualidade de vida em pacientes com doença renal crônica.

	membros inferiores (MMII)	
9	Exercícios de alongamentos, fortalecimento muscular, consciência respiratória e relaxamento.	Este estudo demonstrou que o suporte fisioterapêutico fornecido durante a hemodiálise melhorou a qualidade de vida do grupo de estudo, principalmente na área de capacidade funcional, onde foram alcançados aumentos estatisticamente significativos e melhorias clinicamente relevantes.
10	Treinamento aeróbico e exercícios físicos.	Além de retardar a progressão da doença, o exercício melhora o processo inflamatório nos rins. A prática de treinamento de força, como a musculação, reduz a progressão da doença renal crônica.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

A partir da análise dos estudos selecionados para compor a amostra dos resultados, pode-se evidenciar os principais desfechos relacionados aos protocolos fisioterapêuticos utilizados para a reabilitação do paciente em tratamento de hemodiálise. Assim, nesta pesquisa, constatou-se que os protocolos fisioterapêuticos utilizados em pacientes em hemodiálise mostraram-se eficazes no aumento da força muscular, melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida em centros de hemodiálise (CARDOSO; RIBEIRO; 2022).

No estudo realizado por Rodrigues et al. (2021), a pesquisa comprovou que através da aplicação de um protocolo de reabilitação com exercícios isotônicos, os pacientes em tratamento de hemodiálise obtiveram aumentos significativos em todos os escores corporais. No entanto, esse aumento resultou em acréscimos significativos na resistência da extremidade superior e na força de preensão, bem como melhorias significativas na qualidade de vida.

No estudo de Lara et al. (2013), evidenciou-se que a avaliação da força muscular e da capacidade funcional no período antes e após a submissão ao protocolo de fisioterapia mostrou melhora significativa em ambas as dimensões. Já no estudo de Barcelos et al. (2022) a promoção de exercícios aeróbicos em pacientes com DRC durante a sessão afetado pela hemodiálise é essencial para melhorar a condição física e qualidade de vida. Além dos benefícios, a depuração de ureia, músculos esqueléticos e cardiopulmonares é confirmada pela melhora da pressão arterial.

Aspectos relacionados ao descanso apresentaram efeitos potenciais da atividade física. Os autores Medeiros (2019) e Krug et al. (2020) observam que um aumento físico funciona depois de executar o programa de exercício aeróbico, este estudo também mostrou aumento e melhora da força muscular, melhorando a qualidade de vida com treinamento muscular periférico (TMP).

Nos protocolos de avaliação do treino de exercícios físico é considerado seguro para pacientes, visto que, possuem um bom efeito na hemodiálise, em conexão com a melhoria das funções, auxiliando no ganho da massa muscular e/ou força e coordenação. Esses resultados são claros, e apresentam que o tratamento de hemodiálise é visto como uma questão de sobrevivência e intervenção. Os protocolos de treino de exercício físico apoiam essas abordagens individuais de forma humanizada reduzindo assim a ansiedade, a conformidade ou a adaptabilidade desses pacientes (CORTEZ; BISCA, 2022).

Pouco tem sido relatado na literatura sobre o uso da fisioterapia em pacientes renais crônicos em hemodiálise. Embora, é importante destacar que um programa de exercícios durante a diálise melhora a capacidade funcional, a força e resistência muscular, a função cardíaca e, conseqüentemente, a qualidade de vida. Almeida et al. (2016) afirmam que o exercício durante a diálise é uma estratégia eficaz para motivar os pacientes em um ambiente estruturado.

Na análise dos efeitos do TMP duas vezes por semana durante 5 meses apresentaram melhorias na qualidade de vida também foram examinadas por outros autores. Os resultados obtidos mostraram um aumento nos valores

médios avaliados após o TMP, e nas dimensões de aspectos físicos, dor, bem-estar geral e vitalidade. Os resultados para outros domínios não são significativos (MORAES et al., 2017).

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo nos permitem afirmar que os protocolos de reabilitação evidenciados promovem ao paciente renal crônico em tratamento hemodialítico a prevenção de complicações a níveis sistêmicos. Sendo assim, proporciona uma melhor capacidade funcional, e por conseguinte, melhorias na qualidade de vida desse grupo-alvo.

A literatura apontada para o modo de execução da reabilitação fisioterapêutica traz controvérsias associadas à frequência da terapia, tempo de treinamento e o protocolo utilizado. Os estudos utilizaram de protocolos individualizados, evidenciado pela presença de materiais e equipamentos em intensidade e volumes diferentes, o que dificulta a padronização de um protocolo padrão ouro. Esta revisão também evidenciou a necessidade da implementação de melhores suportes no quesito qualidade de vida, assim como, a importância de expandir e considerar as ações de auxílio e promoção à saúde voltadas para os pacientes em hemodiálise.

Ademais, é imprescindível que sejam realizados estudos mais amplos e aprofundados quanto ao entendimento e verificação em protocolar a quantidade, intensidade e período da reabilitação fisioterapêutica para determinar uma maior validação na prescrição de protocolos de reabilitação em pacientes renais.

No entanto, para alcançar a reabilitação completa e abrangente de pacientes com DRC, recomenda-se tratar esses pacientes tendo como requisito principal a qualidade de vida. Propõe-se, portanto, abrir novas perspectivas e estimular novas pesquisas nesta área com uma gama mais ampla de pacientes para confirmar esses resultados.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, André Carvalho et al. Efeitos do protocolo de reabilitação fisioterapêutica na melhora da qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes em hemodiálise. **Amazônia: Science & Health**, v. 4, n. 2, p. 9-15, 2016.

BARCELOS, Laura Reche et al. Exercício aeróbico e o efeito sobre a pressão arterial de pacientes em hemodiálise: revisão integrativa. **Fisioterapia Brasil**, v. 23, n. 6, p. 881-898, 2022.

CORRÊA, Luciana Borngräber et al. Efeito do treinamento muscular periférico na capacidade funcional e qualidade de vida nos pacientes em hemodiálise. **J. Bras. Nefrol.**, v. 31, n. 1, p. 18-24, 2009.

CUNHA, Marina Stela et al. Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida em pacientes renais crônicos submetidos a tratamento hemodialítico. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 16, p. 155-160, 2009.

CORTEZ, Giovana Bobato; BISCA, Gianna Waldrich. A eficácia dos exercícios resistidos intradialíticos em pacientes renais crônicos: uma revisão integrativa de literatura. **ASSOBRAFIR Ciência**, v. 13, p. 0-0, 2022.

CARDOSO, Heloisy; RIBEIRO, Heloisa Galdino Gumieiro. Reabilitação em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise: Uma revisão sistemática de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e2411326181-e2411326181, 2022.

CARVALHO, André Rodrigues et al. Os efeitos do exercício físico em pacientes submetidos à hemodiálise: uma revisão sistemática. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 10, n. 2, p. 309-316, 2020.

FASSBINDER, Tânia Regina Cavinatto et al. Capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica e em hemodiálise-Um estudo transversal. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 37, p. 47-54, 2015.

FLECK, Marcelo P. A. et al. Aplicação da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-

100). **Revista de Saúde Pública**, v. 33, n. 2, p. 198-205, 1999.

GODINHO, Rúbia Anelise Trabach et al. Avaliação da qualidade de vida e da capacidade funcional de pacientes que realizam hemodiálise. **Anais**, 2017.

KRUG, Rodrigo et al. Programa de reabilitação físico funcional para pacientes em hemodiálise. **Saúde & Transformação Social/Health & Social Change**, v. 11, n. 2, p. 143-150, 2020.

LARA, Clarissa Rios et al. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos à fisioterapia na hemodiálise. **Ciência & Saúde**, v. 6, n. 3, p. 163-171, 2013.

LISBOA, Lorena Pacheco Cordeiro; DOS SANTOS LIMA, Tainara; DOS SANTOS LOPES, Patrícia. Abordagem fisioterapêutica em pacientes com insuficiência renal crônica durante a hemodiálise. **Referências em Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Goiás-RRS-FESGO**, v. 2, n. 02, p. 30-36, 2019.

MORAES, Fernanda Cortez; OLIVEIRA, Luís Henrique Sales; PEREIRA, Pâmela Camila. Efeitos do exercício físico e sua influência da doença renal crônica sobre a força muscular, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes submetidos à hemodiálise. **Revista Científic@ Universitas**, v. 4, n. 1, 2017.

MEDEIROS, Libna Kerolen. Abordagem da fisioterapia no doente renal hemodialiticamente ativo. **Revista InterCiência-IMES Catanduva**, v. 1, n. 2, p. 11-11, 2019.

MOREIRA, Rita de Cássia dos Santos. Consequências Do Tratamento Hemodialítico Na Força Muscular Periférica, Capacidade Funcional E Equilíbrio Postural Em Pacientes Renais Crônicos: Uma Revisão. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS**, v. 4, n. 3, p. 41-41, 2018.

RODRIGUES, Bruna et al. Efeito do exercício físico na qualidade de vida e aptidão física de pacientes em hemodiálise. **Revista Contexto & Saúde**, v. 21, n. 44, p. 279-289, 2021.

SOARES, Karoline Teles de Araújo et al. Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica, durante o tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF-36. **Fisioterapia em Movimento**, v. 24, p. 133-140, 2011.

¹Fisioterapia pela Universidade Potiguar – UnP

E-mail: yasx.fisio@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2440-2613>

²Fisioterapia pela Universidade Potiguar – UnP

E-mail: mallyhacruz@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0679-3732>

³Docente do curso de Fisioterapia – Universidade Potiguar – UnP

E-mail: ricardo.rodrigues@academico.ufpb.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7705-8855>

⁴Docente do curso de Fisioterapia – Universidade Potiguar – UnP

E-mail: marcella.oliveira@ulife.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6737-5032>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil